

BOLALARDA D VITAMININING YASHIRIN TANQISLIGI KOMORBIDLIKNI HISOBGA OLGAN HOLDA KLINIK XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

¹Yo‘ldasheva Ramajon Qudratovna, ²Xudayberganov Munis Ro‘zibaevich
Pediatriya va neonatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196827>

***Annotatsiya.** Aholi salomatligini muhofaza qilish masalalarini hal qilishda vitamin D tanqisligi bilan kasallanish holatlari, uning turli kasalliklar patogenezida tutgan o‘rni, shuningdek, vitamin D yetishmasligini tuzatish usullariga qiziqish ortdi. Vitamin D nafaqat kaltsiy va fosfatlar almashinuvida ishtirok etadi va eng muhim fiziologik funksiyalarni ta‘minlovchi omilga aylandi. Vitamin Dning otoimmün, yurak-qon tomir patologiyalari, metabolik sindromning rivojlanishidagi prognozli roli va uning yuqori o‘lim xavfi bilan bog‘liqligi aniqlangan. Vitamin D tanqisligi dunyoning barcha mamlakatlarida, ayniqsa, bolalar salomatligida global muammoga aylandi.*

***Kalit so‘zlar:** D vitamini etishmovchiligi, bolalar, komorbidlik*

***Аннотация.** Вопросы охраны здоровья населения, связанные с дефицитом витамина D, случаи заболеваний, а также его роль в патогенезе различных заболеваний и методы коррекции нехватки витамина D вызывают все больший интерес. Витамин D участвует не только в обмене кальция и фосфатов, но и стал важным фактором, обеспечивающим основные физиологические функции. Определена прогностическая роль витамина D в развитии аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и метаболического синдрома, а также его связь с высоким риском смертности. Недостаток витамина D стал глобальной проблемой для здоровья, особенно для детей, во всех странах мира.*

***Ключевые слова:** Дефицит витамина D, дети, сопутствующие заболевания.*

***Abstract.** In addressing public health issues, interest has increased in the incidence of vitamin D deficiency, its role in the pathogenesis of various diseases, as well as in ways to correct vitamin D deficiency. Vitamin D is involved not only in the metabolism of calcium and phosphates and has become a factor in ensuring the most important physiological functions. It has become a steroid hormone with endocrine, para- and autocrine effects. The predictive role of vitamin D in the development of autoimmune, cardiovascular pathologies, metabolic syndrome and its association with a high risk of mortality have been established. Vitamin D deficiency has become a global health problem in all countries of the world, especially in children’s health.*

***Keywords:** Vitamin D deficiency, children.*

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi vaqtda ilmiy adabiyotlarda D vitaminiga qiziqish ortib bormoqda, chunki u nafaqat bolalarda raxit va kattalardagi osteomalaziya rivojlanishining oldini olish uchun suyak tizimini shakllantirish va sog‘liqni saqlash qobiliyati, balki, inson tanasida boshqa muhim ta‘sirlarni ham amalga oshirish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlangan.

D vitamini yetishmovchiligi bilan Qandli diabet, arterial gipertenziya, yurak yetishmovchiligi, yurak-qon tomir patologiyasi, periferik arteriya kasalliklari, miokard infarkti, saratonning keng tarqalgan shakllari, autoimmun va yallig‘lanish kasalliklari, immunitetning buzilishi xavfi ortadi[6,9,10].

Tadqiqot natijalari D vitamini qabul qilish va o'lim darajasining pasayishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Ushbu bosqichda bolalar va kattalarning D vitamini bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi muammosi eng dolzarb masalalardan biridir. Ko'plab tadqiqotlarga ko'ra, D vitamini yetishmovchiligi dunyo aholisining yarmida uchraydi. Shuning uchun inson tanasida D vitamini metabolizmini "qayta kodlash" va uning organizmga ta'sirini o'rganishga qiziqish ortdi [9,13]. D vitamini yetishmovchiligini to'g'ri taqsimlash uchun nafaqat laboratoriya ma'lumotlarini to'g'ri talqin qilish, balki inson tanasining umumiy holatini aniqlashtirish kerak. Muammoni har tomonlama ko'rib chiqish D vitamini yetishmovchiligi va yetishmovchiligiga moyil bo'lgan omillarni bartaraf etishga va D gipovitaminozining tanaga salbiy ta'sirini minimallashtirishga yordam beradi.

D vitamini ta'minotining keng tarqalganligini o'rganish o'z dolzarbligini yo'qotmaydi va aholining sog'lig'i va hayot sifatini yaxshilash uchun zarur bo'lgan asosiy sabablar sifatida aniqlanadigan D vitamini holatining o'z vaqtida oldini olish, erta diagnostika qilish va yetarlicha davolash masalalarini hal qilish uchun eng muhim ahamiyatga ega.

Yashash hududining iqlimiy va geografik xususiyatlari mahalliy aholida vitamin D tanqisligi va yetishmovchiligining rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Bu D vitamini tanqisligi shimoliy kengliklarda (35° C dan yuqori) joylashgan hududlarda keng tarqalganligi, yillik o'rtacha haroratning pastligi, quyoshli kunlarning kamligi, shuningdek, quyosh nuri tushishining o'tkir burchagi bilan izohlanadi va ularning kuz-qish va erta bahorda atmosferaning yuqori qatlamlarida tarqalishi, teri bilan aloqa qilish tangensial tarzda sodir bo'ladi, bu esa D vitaminining yetarli darajada ishlab chiqarish imkoniyatini sezilarli darajada kamaytiradi [2,3,6,8]. Ko'p markazli aholini tadqiq qilishning jahon amaliyoti barcha yosh guruhlari orasida D vitaminining pandemik past holatining yuqori chastotasini tasdiqlaydi, bu ma'lumotlar turli geografik kengliklarni hisobga olgan holda o'tkazilgan xorijiy davlatlar tadqiqotlari natijalarida ham aks etadi.

Vitamin yetishmovchiligini qoplashda D vitamini asosidagi ovqatlanishning roli sezilarli darajada oshdi. B spektrining ultrabinafsha (UB) nurlanishi (to'lqin uzunligi 290-315 nm) bilan terining ochiq yuzasi yetarli darajada nurlanganda, D3 vitamini (xolekalsiferol) epidermisning malpigiya va bazal qatlamlarida 7-degidroxolesterindan (previtamin D) sintezlanadi. Biroq, amalda, O'zbekistonning iqlimiy-geografik sharoitida, parhez tarkibiy qismisiz odamlarda D vitamini yetishmasligini qoplash mumkin emas. Noqulay omillarning kombinatsiyasi bilan (ultrabinafsha nurlarining yetarli intensivligi, terining quyuc rangi, yuqori bulutlilik, tutun, quyoshdan himoya qiluvchi kremlardan foydalanish va boshqalar), quyosh nurlari ta'sirida terida sintez qilingan D vitamini miqdori sezilarli darajada kamayadi [2,10,13]. Ammo shuni tushunish kerakki, endogen D vitamini yetishmovchiligi surunkali ichak kasalliklari, surunkali jigar kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi, malabsorbsiya sindromi, xolestaz, shuningdek, agidroksilaza faolligining genetik jihatdan pasayishi va ovqat hazm qilish tizimining faol emasligi kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, D vitamini qo'shimchalarini qabul qilish o'tkir respiratorli infeksiyalar sonining statistik jihatdan sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Shunday qilib, kunlik yoki haftalik D vitamini qo'shimchalari o'tkir nafas yo'llari infeksiyasidan himoya qiladi, bir nechta maksimal dozalarini o'z ichiga olgan rejimlar esa bunday ta'sir ko'rsata olmaydi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, D vitamini nafaqat homiladorlik paytida, balki uni rejalashtirish paytida ham juda muhim rol o'ynaydi. Bachadon, tuxumdonlar, gipofiz bezi va platsenta kabi reproduktiv tizim bilan bog'liq organlarda VDR mavjudligi vitaminning ayolning

tug‘ilishiga ta‘sirini tasdiqlaydi. Tadqiqotlar D vitaminining hayz davrini tartibga solish va follikulalarning yetilishida, ovulyatsiyada va sariq tananing shakllanishida ishtirok etishiga ta‘sirini isbotladi. Bundan tashqari, D vitamini retseptorlari bilan bog‘lanishi estrogen sintezida ishtirok etadigan CYP19 genining ifodalanishiga ta‘sir qiladi. Ba‘zi mualliflarning natijalariga ko‘ra, gipogonadizm bilan og‘rigan bemorlarda D vitamini yetishmovchiligining tarqalishi 85% ga yetadi [4,8,12]. Polikistoz tuxumdon sindromi (PKTS) bo‘lgan ayollarda D vitamini yetishmovchiligi 85% ga yetadi. Chet ellik mualliflar metforminni D vitamini va Ca²⁺ bilan birgalikda 6 oy davomida qo‘llash PKTS bilan og‘rigan ayollarda normal hayz ko‘rish va follikulogenezni tiklashga, shuningdek, giperandrogeniya bilan bog‘liq simptomlarni kamaytirishga yordam berishini ko‘rsatadi.

Xulosa

Shunday qilib, yetishmovchilikni bartaraf etishga qaratilgan terapiya nafaqat gormonal darajani, balki bemorlarning farovonligini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Bepushtlik bilan davolangan ayollar orasida D vitamini yetishmovchiligining tarqalishi 69% ga yetadi, turli xil etiologiyali bepushtlik bilan og‘rigan ayollarda homilador ayollarga qaraganda D vitamini yetishmovchiligi sezilarli darajada yuqori ekanligi qayd etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абатуров А.Е., Борисова Т.П., Кривуша Е.Л. Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков. // Здоровье ребенка. - 2015. - №. 3 (63). - С. 73-78.
2. Анпилогова И. В., Никаноров В. Н. Коррекция дефицита микронутриентов как путь профилактики гестационных осложнений //Здоровье женщины-основа здоровья будущих поколений. – 2016. – С. 15-21.
3. Белых Н. А. и др. Оценка взаимосвязи показателей липидного и углеводного профиля с уровнем обеспеченности организма витамином D у детей в зависимости от индекса массы тела //Вопросы питания. – 2021. – Т. 90. – №. 4 (536). – С. 112-121.
4. Борисенко Е.П., Романцова Е.Б., Бабцева А.Ф. Обеспеченность витамином D детского и взрослого населения Амурской области // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. — 2016. — Т. 9. — №60. — С. 57–61.
5. Ворслов Л.О., Тюзиков И.А., Калинин С.Ю., Гусакова Д.А., Тишова Ю.А., Пучкова Т.В. Квартет здоровья – новая концепция современной профилактики и эстетической медицины: витамин D, значение внутреннего и наружного применения // Косметика и медицина. 2015. № 4. С. 36–45.
6. Гордеева О. Б. и др. Нарушение агрегационной функции тромбоцитов на фоне дефицита некоторых витаминов и микроэлементов у детей //Лечащий Врач. – 2023. – №. 9. – С. 43-49.
7. Солодухина Д.П., Мисник В. С. Изучение факторов риска дефицита витамина D у детей раннего возраста. // Общественное здоровье. – 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 14-20.
8. Евсеева Г. П. и др. Обеспеченность витамином D детей и подростков Приамурья //Здоровье семьи-21 век. – 2014. – №. 3. – С. 23-35.
9. Жданова И. А. и др. Обеспеченность витамином D детей и подростков Краснодарского края //Актуальные вопросы педиатрии. – 2019. – С. 54-56.
10. Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А., Яблочкова С.В., Евсеева Е.А. Недостаточность и дефицит витамина D: что нового? // Вопросы современной педиатрии . – 2014. – Т. 13. - № 1. С-134-140.

11. Зюзева Н. А., Вахлова И. В. Факторы риска развития низкой обеспеченности витамина D у детей раннего возраста в городе Екатеринбурге //Вестник Уральского государственного медицинского университета. 2019.№ 3-4. – 2019.– С. 66-70.
12. Коновалова А. В. Уровень дефицита витамина D у детей дошкольного возраста проживающих в кыргызстане. //История, современное состояние и перспективы инновационного. – 2020. – С. 6.
13. Коровина Н. А. и др. Коррекция дефицита витаминов и микроэлементов у детей //Медицинский совет. – 2013. – №. 8. – С. 94-98.
14. Кушникова И. П., Граудина В. Е. Распространенность дефицита микронутриентов у взрослых //Фундаментальные и прикладные проблемы здоровье сбережения человека на Севере. – 2020. – С. 97-104.
15. Ланец И.Е., Гостищева Е. Современные взгляды на роль витамина D в организме человека// Научное обозрение. Медицинские науки. – 2022. – № 5 – С. 39-45.